

病原菌侵染机制

一、意义

稻瘟病通过影响钾通道抑制植物 K^+ 吸收促进其侵染的机制。

二、研究案例

• *Plos Pathog* 中农王毅 / 植保所王国梁 宁约瑟：NMT 发现稻瘟菌抑制根吸钾为其效应蛋白竞争结合 CIPK23 干扰 AKT1 促侵染提供证据

通讯作者：中国农科院 王国梁；中国农业大学 王毅

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

AvrPiz-t 与 OsCIPK23 竞争结合 OsAKT1，干扰了 OsAKT1 与其上游调节因子胞质激酶 OsCIPK23 的结合，抑制水稻根吸 K^+ 。NMT 实时验证了这一过程中根吸 K^+ 速率的下降。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10258550